

GIPS BAYLANISTIRIWSHILARINIŇ QATIWINA QOSIMSHALARDIŇ TÁSIRI

Kudiyarova Kutligul Karamatdinovna

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti t.f.PhD

kutligulkudiyarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170576>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 15-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*ekstrix-gips gidrataciyası , qatti
struktura, qurılıs, oğada bekkem,
qálip hám medicina gipsleri, gips-
beton*

ABSTRACT

Usı maqalada gipsdiŇ birigiw hám qatıw waqıtları shiyki zattıń ózgesheligi, onı tayarlaw sharayatı, saqlanıw múddeti hám sharayatına, qosılatuğın suw muğdarı (suw menen gips qatnası - S/G), baylanıstırıwshı element hám suwdiŇ temperaturası, aralastırıw sharayatlarına hám olar quramında qandayda bir qosımshalardıń bar ekenligi boyınsha mağlıwmatlar berilgen. Sonıń menen birge, ayna hám optikalıq shıysheler óndirisinde gips isletiledi. Gips asbest hám basqa materiallar menen qospa jağdayında ıssılıqtı ótkermeytuğın buyımlar tayarlawda keŇ qollanıladı.

Qatıw ózgesheligine qaray gips baylanıstırıwshıları ekige bólinedi: tez qatıwshı gips baylanıstırıwshıları (qurılıs, oğada bekkem, qálip hám medicina gipsleri); aste qatıwshı (angidridli cement hám joqarı dárejede kúydirilgen gips) gips baylanıstırıwshıları.

GipsdiŇ birigiw hám qatıw waqıtları shiyki zattıń ózgesheligi, onı tayarlaw sharayatı, saqlanıw múddeti hám sharayatına, qosılatuğın suw muğdarı (suw menen gips qatnası - S/G), baylanıstırıwshı element hám suwdiŇ temperaturası, aralastırıw sharayatlarına hám olar quramında qandayda bir qosımshalardıń bar ekenligine baylanıslı.

Izertlewshi RolandniŇ pikirine qarağanda, gipsde onıń eriwshenligin kúsheytiw yaki azaytıw imkaniyatın beretuğın zatlarıń bar ekenligi gidrataciyanıń tezleniw yaki páseyiwı ushın sharayat jaratadı. Onıń aytıwınsha, gidrataciya tezligi de erigen element tábiyatına yaki onıń eritpedegi koncentraciyasına baylanıslı boladı. GipsdiŇ (yarım gidratdiŇ) eriwshenligin kúsheytiriwshı zatlar - tezletkishler, eriwshenligin paseytiriwshı zatlar - astenlestiriwshiler esaplanadı.

Organikalıq bolmağan hám organikalıq birikpeler qosımshasınıń gips eriwshenligine, birigiw waqıtı hám qurılıs gipsiniŇ bekkemligine tásirin úyrengen Riddel da sonday sheshimge kelgen. Mısalı, NaCl duzı yarım molekula suwlı gips hám ekstrix-gips gidrataciyası tezletkishi bolıp, angidridke tásir etpeydi. CaCl₂ bolsa yarım molekula suwlı gipsge tásir etpeydi, biraq ekstrix-gips hám angidrit gidrataciyasın páseytiredi. MgCl duzı yarım molekula suwlı gipsdiŇ gidrataciyasın tezlestiredi: ekstrix-gips hám angidritdi páseytiredi.

Sonı atap ótiw kerek, birigiwdi paseytirgish hám tezletkishler gips buyımlarınıń nátiyjelik bekkemligine unamsız tásir kórsetedi. Biraq ayırım sirt -aktiv zatlardan ortasha muğdarda (0,1-0,3%) qosıw buyımlar bekkemligi tek olardı jumsartıwshı faktor retinde hám suw-gips qatnasınıń azayıwı esabına ğana emes, bálki payda bolıp atırğan eki gidrat kristallarınıń adsorbciyalıq modifikaciyası esabına da artıwına múmkinshilik beredi. Sonıń menen birge,

sirt -aktiv qosimshalar járdeminde, gipsdiń turaqlı sarıp ózgermegen sharayatta beton aralaspasınıń tezligin asırıwı múmkin.

Sońı waqıtlarda qatıw processin waqıt dawamında bir normağa salıw ushın geyde sirt -aktiv zatlar hám stabilizatorlar menen birgelikte túrli polimer zatlar isletilip atır. Mısalı, I.P.Dokukina yarım gidratdıń birigiw tezligin azaytıw ushın dikarbon kislotalar ılaydan islengen ıdıslardan paydalanıwdı usınıs etti. Olar sirt -aktiv element bolıp, tek birigiw waqtın azaytıp ǵana qalmaq, bálki polimerlengennen keyin túrli strukturalardıń payda bolıwına múmkinshilik beredi, bunday strukturalar qatıp atrǵan gipsdiń fizikalıq-mexanikalıqalıq ózgesheliklerine jaqsı tásir kórsetedi.

Kóplegen qosimshalar, mısalı, sulfit-spirt qant zavodınıń shıǵındısı, ásirese, natriy abiyetat hawa tartıwshı zatlar esaplanadı, bul zatlar betonǵa qosılǵanda beton qospasında bir tegis tarqalǵan hawa kóbiksheleri sanı artadı. Áne sonday qosimshadan paydalanıw betonniń suwıqqa shıdamlılıǵın asıradı. Sonı da aytıp ótiw kerek, qamır elastik jaǵdayda bolǵan hám qattı struktura sıızıqları bolmaǵan dáslepki dáwirde tiykarınan kontraktatsiya hám sedimentatsiya, yaǵnıy shógiw esabına betonniń reaksiyaǵa kirisiwi gúzetiledi. Payda bolıp atrǵan eki gidratdıń keyingi kúshli kristallanıw dáwirinde qatıp atrǵan sistema keńeye baslaydı. Organikalıq astenlestiriwshi, ádetde, qatıw waqtında gipsdiń qısqarıwına alıp keledi, qattı strukturalı erte payda etiwshi tezletkishler bolsa, kerisinshe, gipsdiń keńeyiwine sharayat jaratadı.

Gipsge qosimsha retinde astenlestiriwshi yamasa tezletkishlerden paydalanıw strukturalıq bólimlerden hár birewiniń ózgesheliklerinen paydalanıwǵa múmkinshilik beredi. Sonday etip, qosimshalardıń tásir qılıw ózgeshelikin bilgen jaǵdayda qatıp atrǵan gipsdiń kólemlik deformaciya muǵdarın kerekli jóneliste normağa salıp turıw múmkin.

Gipsdiń birigiw tezligin kemeytiw hám buyımlar bekkemligin asırıw ushın Shasseven suw-gips qamırı temperaturasını 80°C den joqarı ıssılıqta saqlap turıwdı usınıs etedi, bunda ol yarım gidrat penen toyingan hám eki gidratqa salıstırǵanda oǵada toyingan eritpede temperatura qansha joqarı bolsa, ondaǵı gips sonshalıq uzaq waqıt kristallanbay turıwına tiykarlanǵan. Yarım gidrat penen toyingan eritpe temperaturanıń tómenlewi gipsdiń kristallanıwın tezlestiredi. Shassevenniń kórsetiwinshe, eritpede 80°C temperaturada eki gidratdıń kristallanıw tezligi 16°C temperaturadaǵına salıstırǵanda 30 ret kem. 70-88°C dan joqarı temperaturaǵa shekem qızdırılǵan gips qospası bir neshe saat dawamında jildam bolıp turaberadi (eger temperatura kerekli rejimde saqlap turılsa). Bunda gips suwıtılǵanda bekkemlik kemeymey, normal birigiw gúzetiledi. Shasseven ótkergen tájiriybelerdiń nátiyjeleri ámeliy áhmiyetke iye, sebebi bunda aralaspın yaki qalıpleytuǵın agregatda turǵan gipsdiń birigiwın belgili waqıt keshiktiriw hám de kóplegen muǵdarda gips hám gips-beton qosparı tayarlaw múmkinshiligi tuwıladı. Bunnan tisqari, aralaspın tayarlawda suwdı kem isletiw múmkin boladı, nátiyjede buyımlardıń bekkemligi artadı.

Gipsdiń qatıw processinde onıń kólemi shama menen 1 % keńeyedi. Bul bolsa gipsden arxitektorshılıq buyımları tayarlawda, jariqlardı jasırıwda hám basqa maqsetlerde paydalanıwǵa qolaylıq jaratadı. Standartda kórsetiliwinshe, qurılıs gipsi birigiwdiń baslanıwı 4 minutdan keyin, aqırı bolsa 6 minutdan 30 minutqa shekem dawam etiwı kerek. Sonday eken, qurılıs gipsi tez tislesetuǵın hám tez qatatuǵın baylanıstırıwshı element bolıp tabıladı. Bul jaǵday bir qansha qolaysızlıqlarǵa sebep boladı, sebebi aralaspın gipsdi tislesip qalmastan ilgeri isletiw kerek. Eger birigiw processi buzılsa, payda bolıp atrǵan kristall ósimteleri ayrıqshalenip ketedi hám bekkemligi keskin azayadı. Usınıń sebebinen gipsdi tisleskenge shekem isletip tamamlaw yaki az-az muǵdarda aralastiriw yaki gipsge birigiw processin paseytiriwshı zatlar qosıw zárúr.

Gipsdiń birigiw waqtın uzaytırw ushın oǵan arnawlı paseytirgishler qosıladı. Kolloid eritpe payda etiwshi, yarım suwlı gipsdiń (tıǵızlıǵı 2500-2800 kg/m³, úyin formasındaǵı kólemlik massası 800-1100 kg/m³, tıǵızlastırılǵan jaǵdaydaǵı kólemlik massası 1250-1450 kg/m³,) eriw tezligin paseytiriwshı hám nátiyjede eki molekula suwlı gipsdiń kristallanıwın

keshiktirivshi materiallarğa süyek kleyi, kozein, jelatin, glicerin, magniy, kalciiy duzları misal boladı. Gipsdiń birigiw waqtın uzaytırıw ushın 60°C qa shekem isitilgan suw da isletiw mümkin.

Zavodlarda gipsden qurılıshılıq buyımları tayarlaw hám olardı suwıqta qatırıw ushın qurılıs gipsiniń tislewishini tezlestiriw talap etiledi. Onıń ushın qurılıs gipsine eki suwlı gips, as duzı, kaliy sulfat, sulfat kislota, siltiler, kremniy-ftoridli kaliy hám basqa bir qansha zatlar qosıladı.

Qurılıs fosfogipsi hawada qatatuğın baylanıstırıwshı element bolıp, suw ishinde qurılatuğın imaratlarda odan paydalanıp bolmaydı, sebebi bunda qatıw waqtında payda bolatuğın eki suwlı gips erip, kristall ósimsheleri ayırıqshalenip ketedi hám bekkemligi keskin azayadı.

Gips qayta qurıtılğanda onıń bekkemligi tağı tiklenedi. Gipsden tayarlanğan ónimniń suwğa bunday shıdamsız bolıwınıń tiykarğı sebebi sonda, suw perdeleriniń qatqan gipsdegi kristall strukturaları ayırım zatlardı ajratıp, ayırıqshaleytuğın tásir kórsetedi. Gipsden tayarlanğan ónim jawın hám ızgarlıqtan saqlansa, ol uzaqqa shıdaydı. İzgar ortalıqta tayarlanğan gipsli buyımlar óz bekkemligin 50% ge shekem azaytadı. Suwda shıdamlılıq ózgesheligin asırıw ushın gipsden tayarlanğan buyım hám bólimler suw tásir etpeytuğın zatlar menen sińdiriledi, olardıń sırtı boyaladı yaki gipsge sińbegen hák, cement, toshqol hám tas onı, kúl yaki túyilgen domna tasqalı sıyaqlı zatlar qosıladı.

Qurılıs gipsi kóbirek túyilse, júdá jumsaq hám tez birigiwshi qálipge mas gips payda boladı.

Qurılıs gipsi óz sapasına qaray eki sortqa bólinedi. Gipsdi sozılıwdağı bekkemlik shegarası 40 x40 x160 mm ólshemli qálipke quyıp tayarlanğan úlgielerde anıqlanadı. Standart talapların qánaatlandırıtuğın gips aralaspasın tayarlaw ushın suw muğdarına úlken áhmiyet beriw kerek.

1-túr qurılıs gipsin suw menen aralastırılğanda 1,5 saat waqt ótkennen, qısılıwdağı bekkemlik shegarası keminde 4,5 MPa, 2-nay gipsdiki bolsa 3,5 MPa bolıwı kerek.

Gipsdiń qatıwı. Gipsdiń qatıw processı onıń gidratacijalanıwı menen baslanadı, yağniy bunda yarım molekula suwlı gips qaytadan kristall jağdaydağı eki molekula suwlı gipsge aylanadı:

Tiykarınan gipsdiń qatıwı ushın kem suw talap etilsede, gips aralaspasın isletiw qolay bolıwı ushın kóbirek suw salınadı. Buyımniń bekkemligin asırıw ushın odağı artıqsha suw keptiriw jolı menen joytıladı.

Akademik A.A.Baykovdiń teoriyası boyınsha, gips qatıp atırğanda tiykarınan, tómendegi fizikalıq-ximiyalıq processler júz beredi. Yarım molekula suwlı gips suwda ayırımları erip, eki molekula suwlı qıyın eriwsheń gips payda etedi. Gips bóleksheleri gel dep atalıwshı klej sıyaqlı jağdayğa aylanadı, bul bolsa gipsdiń, gidratacijalanıwı dep ataladı. Nátiyjede kolloid jağdaydağı júdá mayda bólekshelerden quralğan gips qamırı payda boladı hám ol demde kristallana baslaydı. Eki suwlı gips bólekshelerinde ósip atırğan iyne sıyaqlı kristallar óz-ara tıgızlanadı hám bekkem tutasqan kristallğa aylanadı. Kolloid eritpe payda bolıwı jáne bul eritpeniń kristallaniw processı, yarım molekula suwlı gipsdiń eki molekula suwlı gipsge tolıq aylanıwına shekem dawam etedi. Buyım qurıtılğanda odağı eritpe jağdayında qalğan yarım suwlı gips kolloid qamırğa aylanadı keyin eki molekula suwlı gips kristallari ajralıp shığadı, buniń esabına buyımniń bekkemligi jáne de artadı. Sonıń ushın, gipsden islengen buyımlar temperaturası 70°C qa shekem bolğan arnawlı keptiriw bólmelerde qurıtıladı.

Qurılıs gipsinen tiykarınan sıbaw jumısları ushın hák-gips aralaspası tayarlawda hám qurılıshılıq detalları óndirisinde paydalanıladı.

Sonı aytıp ótiw kerek, qurılıs gipsine hesh qanday qosımsha aralastırma, ózin sap jağdayda isletiw mümkin, sebebi ol qurılanda jarılıp ketpeydi. Hák-gips sıbaw aralaspalarında bir kólem gipsge 1-5 kólem hák qosıladı, nátiyjede aralaspasınıń birigiwı páseytirip, elastikligi artadı.

Qurılıs gipsinen túrli gips hám gips-beton ónimleri tayarlanadı, bular qurğaqalay sıbaw, diywal plitaları hám paneller, qabatlar arasına qoyılatuğın detallar, arxitektura-qurılıshılıq ónimleri, ventilyaciya qutıları, termoizolyaciya plitaları hám basqalar bolıp tabıladı.

Qurilish gipsiniñ reñi aq bolğanı ushın ol jasalma marmar hám geypara boyawlar hám de por tayarlawda da keñ qollanılıp atır, gúzeshilikte gipsden qalıpler tayarlanadı. Sonıñ menen birge, ayna hám optikalıq shıysheler óndiriste de gips isletiledi. Gips asbest hám basqa materiallar menen qospa jaǵdayında ıssılıqtı ótkermeytuǵın buyımlar tayarlawda keñ qollanıladi.

Juwmaqlaw. *Joqarıda aytıp ótilgenindey, sıbawshılıqta hák hám sıbaw gipsinen ibarat qurılıshlıq aralaspaları isletiledi. Hák, ádetde hák qamırı kórinisinde isletiledi, onıñ ushın ol sóndiriledi. Hákdi sóndiriw ekzotermikalıq process bolıp, bunda belgili muǵdarda ıssılıq ajralıp shıǵadı. Gipsdi kúydiriw bolsa endotermikalıq process bolıp, bunda suw ajralıp shıǵadı hám ıssılıq jutiladi. Mak-Enelli gipsden shıǵatugin izǵardan hákdi gidrataciyalawda, hák gidrataciyası ıssılıǵınan bolsa gipsdi kúydiriwde júdá ornlı paydalanǵan.*

PAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI

1. Способы приготовления и обогащения сырья в каракалпакстане. Кудиярова К.К. Eurasian journal of academic research <https://doi.org/10.5281/zenodo.11170273>

2. К вопросу шелушения сафлора методом мгновенного сброса давления. Кудиярова Кутлигул Караматдиновна. "Sanoat tarmoqlarida texnologik jarayon va qurilmalarning dolzarb masalalari va uning istiqbollari" KTJQ – 2024. Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya to'plami. Toshkent, 27-28 sentabr, 2024. DOI 10.5281/zenodo.13906996

3. E.Qosimov, T.Otaqóziyev. Mineral boǵlovchilar va ulardan tayyorlanadigan buyumlar. T., O'qituvchi, 1984.

4. T.A. Otaqóziyev, R.O.Mirzayev. Qurilish materiallariga oid izohli lig'at sózlik. T., O'qituvchi, 1991.

INNOVATIVE
ACADEMY